

AMIGOS DE
ORPHEUS
MUSIC

EIN
DEUTSCHES
REQUIEM
BRAHMS

4 NOV 24

AUD. VÍCTOR VILLEGAS, MURCIA

CORO AMIGOS DE ORPHEUS Y ORQUESTA

JAVIER MONDÉJAR, DIRECTOR

SE CANTA LO QUE SE PIERDE. A. MACHADO

¿Un réquiem se escribe para los muertos, o para la consolación de los vivos? Es probablemente la pregunta inicial a la que nos enfrenta la obra de esta noche. En la selección de pasajes bíblicos realizada por Johannes Brahms para Un réquiem alemán encontraremos, al menos, la respuesta del propio compositor.

Podríamos entender el título de "alemán" como "luterano". Frente a los textos derivados del juicio final que trufan la misa de difuntos católica, los textos aquí cantados comienzan con la compasión de los que quedamos -"bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación"-; y transcurre con la esperanza de la venida de días mejores -"tened paciencia" (como el campesino espera la lluvia)- hasta la fe en un más allá y el aliento de los que están vivos y entregados a su Dios -"bienaventurados los que habitan tus moradas"- . Así, imbuido del carácter misericordioso con el que el protestantismo enfrenta la muerte, no será sino hasta el último coro donde finalmente los muertos son interpelados -"bienaventurados los que mueren en el señor (...) descansarán de sus trabajos". Si la respuesta a nuestra pregunta inicial aún no fuese obvia, quizá aclare la descripción del propio Brahms: un réquiem humano.

Como vemos, lo que el autor musicaliza en la mayoría de números será el dolor de los vivos, la búsqueda de su alivio y el encuentro de la esperanza, más que el homenaje a los ausentes y el recordatorio del final de los días. De nuevo la idea de utilizar la música como un vehículo de sanación o herramienta medicinal. De nuevo, porque es una idea que podemos trazar hasta Aristóteles y más allá. En el libro VIII de *La Política* explica cómo, a través de la *katharsis* que vivimos al entregarnos a la música (y qué forma más primigenia de catarsis que la de cantar en grupo), purgamos nuestra alma turbada o herida.

¿Y qué herida enfrentaba el autor de *Un réquiem alemán*? Comenzado en 1857 tras la muerte del admirado Robert Schumann, Brahms precipita la conclusión de la obra en 1868 tras la de su madre, a quien será finalmente dedicada. En una composición donde la relación figurativa entre música y texto es habitual, se torna inevitable sentir el simbolismo del texto cantado -"Os consolaré, como una madre consuela a su hijo"- en el número en el que precisamente aparece la soprano solista. Se canta lo que se pierde.

Un uso exiguo de los solistas en esta obra, frente a los exuberantes réquiems casi en forma de oratorios del s. XIX (e.g. Berlioz, Verdi o Bruckner). De su uso tangencial, deducimos que Brahms no busca el consuelo en la expresividad del virtuosismo solista, sino en la retórica de la escritura coral. Precisamente la reducción orquestal utilizada esta noche (versión de Joachim Linckelmann) parece acercarse aún mejor al recogimiento que preferimos al afrontar el recuerdo de nuestros fallecidos, y permite sobresalir al principal protagonista de la obra: el coro y su mensaje contrapuntístico. En ese ámbito van a destacar las fugas de la obra, un tipo de composición musical compleja donde las voces se persiguen unas a otras y que han sido utilizadas en el mundo sinfónico como expresión de lo inefable y eterno. Baste recordar la utilizada en el final de la *Sinfonía no. 9* de L. van Beethoven.

Qué mejor que purgar el alma y propiciar nuestro consuelo con la música, y en especial la cantada. Ya salen los músicos y el director levantará pronto los brazos. Sobre el más allá no puedo decirles, pero para lo que en breve acontece tengan presente: *se canta lo que se pierde*.

Francisco José Andreo Gázquez,
musicólogo.

Ein Deutsches Requiem

I.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación (Mt 5, 4). Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Al ir, va llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando trayendo sus gravillas (Sal 126, 5s).

II.

Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba; se seca la hierba y cae la flor (1Pe 1, 24). Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la Venida del Señor. Mirad: el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías (St 5, 7). Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba; se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra: la Buena Nueva que se os ha anunciado (1Pe 1, 24s). Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión entre aclamaciones: precedidos por alegría eterna, seguidos de regocijo y alegría. ¡Adiós, penas y suspiros! (Is 35, 10).

III.

“Hazme saber, Yahvé, mi fin, dónde llega la medida de mis días, para que sepa lo frágil que soy. De unos palmos hiciste mis días, mi existencia nada es para ti, sólo un soplo el hombre que se yergue, mera sombra el humano que pasa, sólo un soplo las riquezas que amontona, sin saber quién las recogerá”. Ahora Señor, ¿qué puedo aguardar? Mi esperanza está puesta en ti (Sal 39, 5-8). En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y ningún tormento les afectará (Sab 3, 1).

IV.

¡Qué amables son tus moradas, Señor! Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé; mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Bienaventurados los que habitan tus moradas y pueden alabarte siempre (Sal 84, 2s5).

V.

También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y os llenaréis de alegría, y nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. En verdad, en verdad os digo que el Padre os concederá lo que pidáis en mi nombre (Jn 16, 22s). Os consolaré, como una madre consuela a su hijo (Is 66, 13). Ved personalmente lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado (Qo 51, 27).

VI.

Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura (Hb 13, 14). ¡Mirad! Os revelo un misterio: no moriremos todos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final -pues sonará la trompeta-, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? (Co, 15, 51s54s). “Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo; por tu voluntad, existe y fue creado” (Ap 4, 11).

VII.

Luego oí una voz que decía desde el cielo: “Escribe: dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora descansan de sus fatigas, porque sus obras los acompañana”. (Ap 14, 13).

JAVIER MONDÉJAR, DIRECTOR

Nacido en Lorca (Murcia) en 1990, desde 2021 es profesor de la Cátedra de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Música de Murcia "Manuel Massotti Littel". Inició su formación musical en 1997 en el Conservatorio Narciso Yepes de su ciudad natal, donde completó el Grado Profesional de Música en 2007 en la especialidad de Piano, bajo la tutela de los profesores Pedro Valero y Miguel Ángel Rodríguez. En 2008 accedió al Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde obtuvo el título en Dirección de Coro en 2012, con Ángel Martín Matute como profesor, y en 2013, en la especialidad de Composición.

Ha recibido formación de destacados directores como Johan Duijck, Josep Vila, Javier Corcuera, Néstor Andrenacci y Basilio Astulez. Como arreglista y compositor, ha colaborado en diversas ocasiones con orquestas y bandas, destacándose especialmente en la composición y arreglos de música coral. Ha sido director de la Escolanía de San Mateo de Lorca, la coral del Aula Senior de la Universidad de Murcia, el Coro de Cámara Modus Novus y los coros de la Agrupación Musical Muleña y Alter Musici. Además, ha impartido clases de Coro en los Conservatorios Profesionales de Música de Murcia y Cartagena.

Desde 2017 es director titular de Orpheus Music, con quien ha desarrollado proyectos sinfónico-corales como el *Réquiem de Verdi* en 2020 junto a la OSRM, *The Armed Man: A Mass for Peace* de Karl Jenkins y la *Misa* de Steve Dobrogosz. También ha dirigido programas a capela que abarcan desde madrigales y motetes renacentistas hasta jazz, música moderna y contemporánea.

MARÍA PILAR BURGOS, SOPRANO

Nace en Alcañiz (Teruel). Realiza sus estudios musicales en los Conservatorios Superiores de Música de Valencia y Zaragoza, así como en el estudio profesional de Música J.R. Santa María donde estudia canto con Josefina Montiel. Posteriormente pasa a recibir clases con Isabel Penagos Valero, profesora de la Escuela Superior de Música de Madrid. Completa sus estudios

en Normandía (Francia) y más tarde fija su residencia en Viena (Austria), donde perfecciona técnica vocal con la Catedrática de la Hochschule für Musik de Viena, Helena Lazarska. Es alumna en las MasterClass de cantantes tan reconocidos como: Guillemet Laurens, Jaume Aragail, Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Philippe Jaroussky, Renée Fleming, entre otros.

Ha sido premiada en el Concurso Voz de más Porvenir de Ciudad de Logroño, Primer Premio Concurso Nacional de de Canto Ciudad de Logroño, Beca Montserrat Caballé-Bernabé Martí, Concurso-beca Ministerio de Cultura, Segundo Premio Concurso Internacional de canto Maestro Alonso, Concurso Internacional de canto Acisclo Fernández, Mejor interpretación de una obra del Maestro Guerrero, entre otros.

Su repertorio abarca desde la Música Barroca,